

SEMENT ISHLAB CHIQRISH SANOATINING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRI

Samatov Ilhom Mamarajabovich¹, O'mirov Javohir Sharof o'g'li², Matsapayeva Iroda Shukurulloyevna³

¹Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari falsafa doktori (PhD),

²Toshkent davlat agrar universiteti, assistent,

³Toshkent davlat agrar universiteti, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221506>

Annotatsiya. Sement ishlab chiqarish sanoati jarayonida ba'zi kimyoviy moddalar miqdoriga ta'siri, sement changining tuproq muhitini ifloslantirishi, fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'zgartirishi va o'simliklarning fiziologik jarayonlariga ta'siri. Sement ishlab chiqarish chiqindilarining suv manbalariga hamda atmosfera havosining ifloslanishiga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri. Sherobod sement ishlab chiqarish korxonasi ta'siri doirasidagi hududlar tuproq tarkibidagi mikroelementlar miqdorining kamayishi tuproqda kechayotgan ekofiziologik va biokimyoviy jarayonlarning buzilishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Karbondioksid, hudud, zavod, fabrikalardan, toksik gazlar, atmosfera havosi, atom, gidroelektr stansiyalari, chiqindilar, fotosintez.

Аннотация. Влияние на количество некоторых химических веществ в процессе производства цемента, загрязнение почвенной среды цементной пылью, изменение физических и химических свойств и влияние на физиологические процессы растений. Негативное влияние отходов производства цемента на источники воды и загрязнение атмосферного воздуха. Приведены данные о снижении количества микроэлементов в почве территорий, находящихся под влиянием Шерабадского цементного завода, нарушении экофизиологических и биохимических процессов, происходящих в почве.

Abstract. Influence on the amount of some chemical substances in the process of cement production, contamination of the soil environment with cement dust, changes in physical and chemical properties and influence on the physiological processes of plants. Negative impact of cement production waste on water sources and atmospheric air pollution. Data on the decrease in the amount of microelements in the soil of territories under the influence of the Sherobod Cement Plant, disruption of eco-physiological and biochemical processes occurring in the soil, were presented.

Dunyoda mamlakatlar iqtisodiyoti va texnikaning rivojlanishi, ishlab chiqarish sur'atining o'sishi, aholi sonining ortishi natijasida atrof-muhitning o'zgarishi, tuproq, suv va atmosfera havosining ifloslanishi hamda biologik resurslarining kamayib borishi kabi ekologik muammolar kuzatilmoqda. Ayniqsa, sanoat chiqindilarining ko'payishi, uning atmosfera havosining ifloslanishiga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri natijasida yildan yilga biosferada SO₂, CO₂, N₂O, CH₄ gazlari, chang kabi moddalar miqdori tobora ortib bormoqda. Turli mintaqa mamlakatlaridagi ishlab chiqarish markazlari joylashgan hududlar, zavod va fabrikalardan chiqayotgan chiqindilar, atom va gidroelektr stansiyalari, mashinasozlik, metallurgiya, qurilish mollarining ishlab chiqarilishi va shaharsozlikning rivojlanishi hamda ko'pgina yirik masshtabdagi kundalik mollarining tashilishi natijasida atmosferada global darajadagi o'zgarishlar ro'y berishi, qishloq xo'jaligining aksariyat tarmoqlarida tuproq

hosildorligi, atrof-muhitning o'zgarishi va turli qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligining pasayishi aniqlangan. Toksik gazlarning atmosfera havosi ifloslantirishining salbiy oqibatlarini, ayniqsa uning qishloq xo'jalik ekinlari o'sishi, rivojlanishi va hosildorligining pasayishiga ta'siri ilmiy asoslanilgan.

Sement ishlab chiqarish sanoatida ishlab chiqarish jarayonlari ko'p miqdorda CO₂ chiqindilarini chiqaradi. Dunyodagi umumiy CO₂ chiqindilarining 5-7% ni sement sanoati tashkil etadi. Karbondioksid havoga chiqarilishi iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladi. Sement zavodlaridan chiqadigan boshqa zarrachalar, jumladan, tuzlar, kul, va boshqa ifloslovchi moddalar havoni ifloslantiradi. Bu zarrachalar aholi o'rtasida nafas olish tizimi kasalliklariga, allergiyalarga va boshqa salbiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin.

Sement ishlab chiqarish jarayonida ba'zi kimyoviy moddalar va materiallar, masalan, sement kukuni tuproq muhitini ifloslantiradi. Ushbu moddalar tuproqning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'zgartirishi va o'simliklarning o'sishiga to'sqinlik qiladi. Sement zavodlaridan chiqadigan chiqindilar agar to'g'ri qayta ishlanmasa, suv manbalarini kichik ifloslantirishi mumkin. Bu suvdagi kislorod miqdorini kamaytiradi va suv ekotizimiga salbiy ta'sir etadi.

Sement zavodlari o'zlarining ishlab chiqarish faoliyatida atrof-muhitga katta shovqin va tebranishlarni hosil qiladi, bu atrofda hayvonlar va o'simliklarga zarar etkazishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarda, Surxondaryo viloyati janubiy tumanlari qishloq xo'jalik ekinlariga Sherobod sement ishlab chiqarish korxonasi ajratmalari ta'sirida sodir bo'layotgan ekologik va biokimyoviy o'zgarishlar va ularning xususiyatlari aniqlash bo'yicha to'liq ilmiy ma'lumotlar mavjud emas. Shu boisdan, atmosfera havosining salbiy ta'siri natijasida voha hududida yetishtiriladigan qishloq xo'jalik ekinlarining elementlar, aminokislotalar, vitaminlar va oqsillar tarkibining o'zgarishini aniqlash ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'simliklar uchun havoni ifloslantiruvchi oltingugurt, ftor birikmalari, uglerod oksidi, xlor va uglevododlar o'ta zararlidir. Ular qishloq xo'jaligi va o'rmonlarga, bog'lar va parklarga katta zarar etkazadi. Fotosintez jarayonini buzadi, o'simliklarni o'sishi va rivojlanishini sekinlashtiradi va oxir-oqibatda ular quriydi. Juda oz miqdordagi oltingugurt angidridi ham o'simliklarga ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Donli o'simliklardan arpa va sulini, poliz ekinlaridan karam, ko'katlar, rediska bunday gazlarga eng sezgir hisoblanadilar. Atmosferani ifloslanishi oqibatida kartoshka, qand lavlagisi, pomidor, no'xat, tamaki, er yong'oq, soya, uzum, apelsin kabi ekinlarning hosildorligi kamayadi. Ko'plab meva navlari havoni ortiqcha gazlanganligidan barglari kichrayadi, erta barglarini tashlab yuboradi. Moddalar almashinuvining buzilishi hisobiga keyingi yillarda ularni o'sishi va hosil qilishi sekinlashadi, sifati buziladi. Bunday korxonalar joylashgan hududning 25-50 km. radiusdagi er maydonlarida etishtirilgan poliz ekinlari va kartoshka tarkibida S vitamini miqdori keskin kamayadi. Havoga oltingugurt, ftor va mishyakli tashlamalar chiqaradigan sanoat korxonalarini atrofida joylashgan o'rmonlar sezilarli darajada shikastlanadi, manbaga yaqin joylardagi daraxtlar quriydi.

Barglari chang va qurumlardan suvda yuvilgan daraxtlarda kechadigan fotosintez jarayoni ancha yuqori (4,155-4,372 g/m³) bo'ladi. Barglari yuvilmagan daraxtlarda kechadigan fotosintez 3,022-3,245 g/m³ ni tashkil qiladi yoki taxminan 25% ga kamayadi. Ifloslantiruvchi manbadan 350 metr uzoqlikda joylashgan daraxtlarning har bir kvadrat metr barglari yuzasi 95-129 milligramgacha chang va qurumlarni tutib qoladi va vaqt o'tishi bilan yomg'ir natijasida yuviladi. Barglarga chang yig'ilishi o'simliklarning turiga bog'liq va rivojlanish davri davomida o'zgarib turadi. Qayin daraxti eng ko'p chang tutib qolish xususiyatiga ega. Uning barglari yuzasi bir sutka davomida 0,85-0,99 g/m³ changni (oq akatsiya esa 0,57-0,6 g/m³) tutib qoladi.

holati.

Sement ishlab chiqarish jarayonida, taxminan 0.8-1 kg CO₂ har 1 kg sement uchun havoga chiqariladi. Bu miqdor aniq zavodning texnologiyasi, ishlatilgan xom ashyo va energiya manbalariga bog'liq.

Sement ishlab chiqarish sanoati ajratmalari Ohak, kvars qumi, va gips moddalarining atrof-muhitga salbiy ta'siri ko'rsatadi. Ohak (CaO) – bu kalsiy va kislorod elementlaridan tashkil topgan kimyoviy birikma bo'lib, qurilishda keng qo'llaniladi. Ohak ishlab chiqarish jarayoni ko'p miqdorda karbonat angidrid (CO₂) chiqaradi, bu, o'z navbatida, issiqxona gazlarining ko'payishiga olib keladi va iqlim o'zgarishiga ta'sir qiladi. Ohakning yuqori haroratda ishlab chiqarilishi jarayonida chiqadigan gazlar havo sifatini yomonlashtirishi mumkin, chunki ular zararli moddalar (masalan, azot oksidlari) chiqarishi mumkin. Ohak ortiqcha miqdorda tuproqqa qo'llanilsa, tuproqning pH darajasi keskin o'zgarishi mumkin, bu esa o'simliklar va hayvonlar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Suv manbalariga ohak aralashishi suvning kimyoviy tarkibini o'zgartirib, ekosistemalarni buzishi mumkin.

Sherobod sement korxonasi ta'sir doirasidagi tuproqlarda olingan makro va mikro elementlar miqdori.

Sample Id	Acquisition Time	Li 7 (ppm)	Be 9 (ppm)	B 11 (ppm)	Na 23 (ppm)	Mg 24 (ppm)	Al 27 (ppm)	Si 28 (ppm)	P 31 (ppm)	K 39 (ppm)	Ca 42 (ppm)
1	8/19/2022 12:53:09 PM	0.167	0.114	15.731	81.218	731.467	29.716	345.583	926.676	7823.965	5555.231
2	8/19/2022 12:56:55 PM	0.649	0.105	20.771	210.662	976.834	46.291	314.889	850.993	1614.545	9064.257
3	8/19/2022 1:00:40 PM	0.667	0.105	18.707	428.381	857.885	75.686	278.518	721.054	3330.971	9545.495
4	8/19/2022 1:04:25 PM	0.174	0.094	11.713	89.339	483.589	42.836	299.083	616.588	2795.587	7022.883
5	8/19/2022 1:08:11 PM	0.446	0.103	14.819	257.430	980.398	63.437	273.448	931.837	6493.253	6738.733
6	8/19/2022 1:11:56 PM	1.410	0.097	18.821	279.973	1131.984	39.109	276.609	651.412	1136.129	10137.407
7	8/19/2022 1:15:41 PM	1.367	0.101	10.722	206.630	706.997	90.348	257.467	865.644	2193.188	6953.705
8	8/19/2022 1:19:26 PM	0.271	0.088	19.392	105.286	1103.673	42.956	280.418	828.625	5325.586	5393.789
9	8/19/2022 1:23:11 PM	4.224	0.450	10.371	469.814	1493.609	1133.843	568.169	877.575	817.645	27603.370

Sample Id	Acquisition Time	Ti 48 (ppm)	V 51 (ppm)	Cr 52 (ppm)	Mn 55 (ppm)	Fe 57 (ppm)	Co 59 (ppm)	Ni 60 (ppm)	Cu 63 (ppm)	Zn 66 (ppm)	Ga 69 (ppm)
1	8/19/2022 12:53:09 PM	7.022	0.237	2.943	8.397	548.671	0.095	0.313	5.010	7.503	0.042
2	8/19/2022 12:56:55 PM	14.917	0.286	2.820	17.604	1291.319	0.226	0.724	10.103	20.195	0.117
3	8/19/2022 1:00:40 PM	33.135	0.332	3.229	10.152	1305.415	0.229	1.244	8.451	17.697	0.161
4	8/19/2022 1:04:25 PM	6.958	0.194	2.812	8.416	835.985	0.154	0.797	6.969	12.331	0.048
5	8/19/2022 1:08:11 PM	8.257	0.302	2.580	10.316	399.040	0.075	0.644	1.977	4.778	0.062
6	8/19/2022 1:11:56 PM	12.124	0.219	2.558	9.591	421.138	0.076	0.953	1.646	4.571	0.047
7	8/19/2022 1:15:41 PM	41.772	0.386	3.934	11.413	533.594	0.107	3.114	1.704	5.046	0.077
8	8/19/2022 1:19:26 PM	9.354	0.213	2.520	8.447	257.484	0.046	0.367	0.618	1.322	0.037
9	8/19/2022 1:23:11 PM	60.169	3.230	7.033	51.437	7638.352	1.900	3.057	46.025	113.263	0.477

Sample Id	Acquisition Time	Ge 74 (ppm)	As 75 (ppm)	Se 82 (ppm)	Rb 85 (ppm)	Sr 88 (ppm)	Zr 90 (ppm)	Nb 93 (ppm)	Mo 98 (ppm)	Ag 107 (ppm)	Cd 111 (ppm)
1	8/19/2022 12:53:09 PM	0.002	0.100	0.155	1.795	10.579	0.064	0.003	0.815	0.005	0.008
2	8/19/2022 12:56:55 PM	0.002	0.218	0.039	0.469	28.154	0.094	0.005	1.272	0.009	0.040
3	8/19/2022 1:00:40 PM	0.003	0.216	0.056	0.673	28.370	0.101	0.007	1.124	0.007	0.031
4	8/19/2022 1:04:25 PM	0.002	0.108	-0.013	0.529	7.440	0.081	0.006	0.815	0.006	0.013
5	8/19/2022 1:08:11 PM	0.001	0.264	0.022	0.447	22.679	0.081	0.009	0.421	0.004	0.015
6	8/19/2022 1:11:56 PM	0.002	0.098	0.148	0.155	42.394	0.054	0.003	0.113	0.005	0.019
7	8/19/2022 1:15:41 PM	0.002	0.193	0.046	0.262	22.669	0.064	0.010	0.238	0.005	0.035
8	8/19/2022 1:19:26 PM	0.002	0.093	-0.006	0.325	13.836	0.031	0.004	0.193	0.003	0.002
9	8/19/2022 1:23:11 PM	0.006	1.689	0.129	1.065	54.445	0.285	0.014	5.042	0.022	0.116

Sherobod sement ishlab chiqarish korxonasi ta'sir doirasida ishlab chiqarish quvvati oshgan davrda qattiq zarrachali birikmalari bilan ifloslanishi uzoq masofalargacha tarqalishi kuzatiladi. Buning natijada tuproqda ayrazolli birikmalarini to'planishi va uning unumdorligining pasayishiga olib keladi. Sement changi birikmalari tuproqqa ta'sir etganda ko'pgina jarayonlarni o'zgarishiga: tuproqdagi oksidlanish-qaytarilish potentsiali pasayadi, ayrim fermentlar faolligi susayadi, organik moddalarning eruvchanligini kuchayadi, tuproq mikroflorasining sifati va miqdorini o'zgaradi pirovordida biologik jarayonlarning borishi keskin o'zgaradi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kalsiy ayrazolli birikmasi hujayra membranasidan yomon o'tkazuvchanlikka ega bo'lib hujayra va to'qimalarning strukturaviy tuzilishiga salbiy ta'sir etadi.

Sherobod sement ishlab chiqarish korxonasi ta'siri doirasidagi hududlar tuproq tarkibidagi mikroelementlar miqdorining kamayishi tuproqda kechayotgan ekofiziologik va biokimyoviy jarayonlarning buzilishiga olib keladi. Masalan, **Mn** mikroelementi tuproq tarkibida kamayishi geksokinaza, aminoasiltransferaza, arginaza, adenozintrifosfaza, karboksilaza, fosfoglyukomutaza fermentlari faolligining pasayishiga sabab bo'ladi. Chunki, **Mn** mikroelementi yuqorida keltirilgan fermentlarni faollashtiradigan metall kationlari hisoblanadi. Shuningdek, marganes, temir, mis kabi metall elementlarining kationlari

kokarbinoksidaza, polifenoloksidaza, arginaza va adenozintrifosfaza fermentlarining faollashtiruvchisi hisoblanadi. Bu fermentlar oksireduktaza fermentlari bo'lib, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etadi.

Mn mikroelementi o'simlilarda fotosintez, suvning parchalanishi va kislorodning ajralib chiqishi, **SO₂** ning tiklanishi kabi asosiy fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi, shuningdek o'simlik organizmlarida shakarlarning oqib chiqib ketishi, xloroplastlarni, RNK kofaktorlarini va boshqalarni ushlab turish kabi funksiyalarni bajaradi. Aerazolli birikmalari ta'sirida fotosintez intensivligi, nafas olish va uglevodlar sintezining o'zgarishi Sherobod sement ishlab chiqarish korxonasi ta'siri xududidagi o'simliklarda marganes miqdori pasayib ketishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Xulosa sifatida Sherobod sement ishlab chiqarish korxonasidan chiqadigan chiqindilar va gazlar tuproqqa og'ir metallar (masalan, kalsiy va boshqa minerallar)ni olib kelishi mumkin. Bu o'z navbatida, tuproqdagi pH darajasini o'zgartirib, o'simliklar va mikroorganizmlar hayotiy shakliga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sement ishlab chiqarish jarayonida ko'pincha atrof muhitga amonyak (NH₃), azot oksidlari (NO_x) ajraladi, bu esa tuproqning azot balansiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B. Tursunov. Sement sanoati va ekologik muammolar - Ташкент: Фан. – 2015. – С. 10-17.
2. A. Ismoilov. Atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish: Sement sanoati misolida. – T.: Фан. – 2017. – С. 21-28.
3. M. B. Mirzayev. Yashil sement va uning atrof-muhitga ta'siri. Фан. – 2016. – С. 19-24.
4. J. S. Swindell. Cement Production and the Environment: A Global Perspective- J. (2018).
5. J. K. Park. Cement Industry and Environmental Regulations: Challenges and Opportunities - J(2011).